

12e Trockener Bingelkraut-/ Zahnwurz-Buchenwald (*Mercuriali-/Cardamino-Fagetum caricetosum albae*)

Beschreibung¹

Mässig wüchsiger Buchenwald mit Mehlbeere, Waldföhre und teilweise Eibe;
keine Eiche, Hagebuche, Kirsche; für Tanne zu trocken. Pionierbaumarten

Idealisiertes Bestandesprofil

Boden²

Humusform: Mull, (Kalkmull), stellenweise trockene Ausprägung

Entwicklung: Rendzina

Eigenschaften: Skelettgehalt hoch, Gründigkeit mittel bis tief, kalkreich,

Durchlässigkeit normal bis übermässig

Ökogramm

Vorkommen der Waldameisen

Im Typischer Zahnwurz-Buchenwald liegt die Nest-Abundanz bei 9.8 Nestern pro km². Hier finden alle vier Arten: *F. rufa* mit einer Nest-Abundanz von 5.5, *F. lugubris* mit einer Abundanz von 2.5, *F. polyctena* mit einer Abundanz von 1.6 und *F. paralugubris* mit einer Abundanz von 0.2. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. rufa* handelt, liegt bei 56 %.

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.